

К истории изучения отдельных таксонов *Pulsatilla* Mill. (Ranunculaceae)

Зайков Владимир

Алтайский государственный университет, пр. Ленина, д. 61, г. Барнаул, 656049, Россия

<https://orcid.org/0000-0003-1641-9458>

vz1703@mail.ru

Представители рода *Pulsatilla* Mill. раннецветущие, декоративные, лекарственные растения, обитающие в умеренных и, отчасти, субтропических районах Северного полушария. Более половины видов прострелов являются редкими и эндемичными. Определение видового состава прострелов представляет собой сложную работу. Часть видов можно хорошо отличить по морфологическим признакам, а часть нет. Одной из проблем рода *Pulsatilla*, как и в целом Лютиковых (Ranunculaceae), является отсутствие «хороших» и «надежных» диагностических признаков; виды демонстрируют широкий диапазон вариаций, а также высокий уровень межвидовой гибридизации. Таким примером может служить вид *Pulsatilla patens* s. l. (прострел раскрытый). В разные промежутки времени этот таксон считался и как видом с множеством подвидов, и как несколько близкородственных видов.

А. Замелис (Zämelis, 1926) рассматривал *P. patens* как вид с несколькими внутривидовыми таксонами, разделяя их на основе числа и ширины листовых долей прикорневых листьев, а также окраски листочков околоцветника: *P. patens* var. *albo-lutea* Zämelis (Европа), *P. patens* ssp. *latifolia* (Rupr.) Zämelis (Европа), *P. patens* ssp. *uralensis* Zämelis (Урал), *P. patens* ssp. *flavescens* (Zucc.) Zämelis (Сибирь), *P. patens* ssp. *angustifolia* (Turcz.) Zämelis (Сибирь), *P. patens* ssp. *multifida* (Pritzel) Zämelis (Сибирь), *P. patens* ssp. *teklae* Zämelis (Европа), *P. patens* ssp. *hirsutissima* (Britt.) Zämelis (Северная Америка). Позже, П. Н. Крылов (1931) при подготовке «Флоры Западной Сибири» принимает подвиды, предложенные А. Замелисом для Сибири (*P. patens* ssp. *multifida*, ssp. *latifolia*), а также *P. patens* ssp. *krylowiana* Korsh., обнаруженный С. И.

Коржинским в работе «Tentamen Florae Rossiae Orientalis (1898). Также П. Н. Крылов предлагает свои таксоны *P. patens* ssp. *asiatica* Kryl. et Serg. var. *violacea* Kryl. et Serg., var. *altaica* Kryl. et Serg. В дополнении к «Флоре Западной Сибири» Л. П. Сергиевская также добавила в список *P. patens* ssp. *asiatica* var. *ochroleuca* Sims., заменив *P. ssp. asiatica* Kryl et Serg. var. *flavescens* (Zucc.) Zämelis. Внутривидовые таксоны данного вида авторы различали по характеру рассечения прикорневых листьев, ширине их долей и числу зубцов, по размеру цветков и окраске листочков околоцветника.

С. В. Юзепчук (1937) повысил ранг нескольких подвидов до видов при работе с серией *Patentes* Jus. для «Флоры СССР»: *P. multifida* (Pritz.) Juz. и *P. flavescens* (Zucc.) Juz. для Сибири, а *P. patens* (L.) Mill. s. str. для Европейской части СССР. Основа для выделения данных видов, по мнению С. В. Юзепчука, заключалась в длине черешка среднего сегмента, рассеченности пластинки, а также в окраске листочков околоцветника.

В работе Д. Айхеля и Х.-В. Шwegлера (Aichelle, Schwegler, 1957) в подсекция *Patentes* включает три вида:

- *P. nuttaliana*
- *P. flavescens*
- *P. patens*

И следующие их подвиды и разновидности:

- *P. nuttaliana* – для Северо-Восточной Азии.
- *P. nuttaliana* – для Северной Америки.
- *P. flavescens* ssp. *flavescens* var. *albolutea*, var. *flavescens*.
- *P. patens* ssp. *patens* var. *patens*, var. *teklae*

М. Г. Попов (1957), Т. А. Павлова (1990) также считают, что возведение в ранг вида этих таксонов необоснованно и воспринимают *P. patens* как единственный вид, включающий большое число внутривидовых таксонов.

Во «Флоре Европы» прострел раскрытый включает три подвида (Tutin, Akeroyd, 1993):

- *P. patens* ssp. *patens*.

– *P. patens* ssp. *multifida*.

– *P. patens* ssp. *flavescens*.

Окраска цветка играет немаловажную роль в видовой и внутривидовой классификации, в частности в группе близких видов *P. patens*. Комплекс *P. patens* состоит из сине-фиолетовой европейской и желтой сибирской формы, а также продуктов их гибридизации. В результате появляются растения с голубым, фиолетовым, желтым и белым цветками. Во «Флоре Восточной Европы» Н. Н. Цвелев (2001) указывает, что все таксоны секции *Patentes* Czupov (*P. patens*, *P. uralensis*, *P. multifida*., *P. wolfgangiana*, *P. angustifolia*) – результат гибридизации между исходными видами *P. patens* × *P. angustifolia*.

В широком смысле вид *P. patens* рассматривает К. Грей-Вильсон (Grey-Wilson, 2014). В системе рода Г. Срамко с коллегами серия *Patentes* представлена следующими видами – *P. patens* (subsp. *flavescens*, subsp. *multifida*, subsp. *nuttalliana*) (Sramko et al., 2019). Близкими к ним видами, согласно исследованию авторов, оказались виды *P. integrifolia* и *P. vernalis*, которые также были включены в серию *Patentes*.

Годом позже О. Е. Валуйских с коллегами изучили с помощью молекулярно-генетических методов комплекс *Pulsatilla patens* s.l. (*P. patens* s. str. и *P. uralensis*) на северо-востоке Европейской России и на Урале. Построенное на основании трех фрагментов ДНК изученных видов филогенетическое дерево не позволило доказать самостоятельность вида *P. uralensis* (Valuyskikh et al., 2020).

Изучение наследования окраски цветка прострелов комплекса *Patens* было проведено Т. А. Павловой (Павлова, 1990) на основе гибридизации с получением второго поколения гибридов и возвратных скрещиваний. Выяснилось, что все разнообразие окрасок можно разделить на четыре типа: синяя, желтая, белая и розовая.

Сложность идентификации видов осложняется и номенклатурными путаницами. Так, в 1826 году был опубликован вид *Anemone flavescens* Zuccar. (Zuccarini, 1826), позднее С. В. Юзепчук опубликовал комбинацию *Pulsatilla*

flavescens (Юзепчук, 1937). Как оказалось, ранее вид с таким названием уже был описан в 1924 г. (Boros, 1924), в связи с чем комбинация С. В. Юзепчука оказалась незаконной. Для решения этой проблемы Н. В. Степанов предложил переописать вид по ряду причин и обнародовал – *P. orientali-sibirica* Stepanov (Степанов, 2014).

Немаловажным является и разное понимание учеными одного и того же вида. Нами были изучены два близких вида *P. bungeana* и *P. astragalifolia* (Зайков и др., 2024). Последний И. А. Губанов (Губанов, 1996) и В. И. Грубов (Грубов, 1982) рассматривали в качестве разновидности *P. bungeana*. Законной признана комбинация И. А. Губанова – *P. bungeana* var. *astragalifolia* (Pobed.) Gubanov, поскольку В. И. Грубов не упомянул базионим, на котором была основана эта разновидность. Согласно первоописанию, для вида *P. bungeana* характерен фиолетовый цвет пыльников. В то же время при описании вида *P. astragalifolia* Е. Г. Победимова пишет, что указание для *P. bungeana* фиолетового цвета пыльников является ошибочным, и характерен он для прострела астрагаловидного. В связи с этим возникли неточности с определением вида *P. bungeana*. Тщательное изучение протологов, гербарного материала, а также использование молекулярно-генетических методов позволило нам устранить проблемы в понимании данных видов, а также признать самостоятельность вида *P. astragalifolia* (Зайков и др., 2024).

Исследование проведено в рамках Госзадания (проект No FZMW-2023-0008).

Библиографический список

Губанов И.А. Конспект флоры Внешней Монголии (со-судистые растения). Под ред. Р. В. Камелина. М.: «Валанг», 1996. 136 с.

Грубов В.И. Определитель сосудистых растений Монголии (с атласом). Л.: «Наука», 1982. 441 с.

Зайков В. Ф., Кечайкин А. А., Скапцов М. В., Смирнов С. В., Дорофеев В. И., Анисимов А. В., Баткин А. А., Панкратов С. Ю., Шмаков А. И. Ревизия серии *Bungeanae* рода *Pulsatilla* (Ranunculaceae) на основе морфологических и молекулярно-генетических данных // *Turczaninowia*. – 2024. – Т.27, № 2. – С. 71–85.

Крылов П. Н. Флора Западной Сибири: В 12 т. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 1931. Т. 5: Aizoaceae–Berberidaceae / П. Н. Крылов, Б. К. Шишкин, Л. П. Сергиевская, Л. Ф. Ревердатто, Е. И. Штейнберг – 1931. – С. 980–1227.

Павлова Т. А. Прострел раскрытый (*Pulsatilla patens* (L.) Mill.) в природе и культуре. – Новосибирск, 1990. – 79 с.

Попов М. Г. Флора Средней Сибири. – Москва, Ленинград: Академия наук СССР, 1957. – 556 с.

Степанов Н.В. Заметки о некоторых видах *Pulsatilla* L. (Ranunculaceae) из приенисейских Саян // Сист. зам. Ге б. Томск. ун-та, 2014. Т. 109. С. 6–19.

Цвелев Н. Н. Флора Восточной Европы. – М.; СПб.: Мир и семья., 2001. – Т. 10. – С. 85–94.

Юзепчук С.В. Род прострел – *Pulsatilla* Adans. / Флора СССР. – М., Л.: Изд-во АН СССР, 1937. Т. 7. С. 285–307.

Aichele D., Schwegler H.-W. Die taxonomie der Gattung *Pulsatilla* // Feddes Repert. – 1957. – Vol. 60. – 230 p.

Boros A. Florisztikai kozlemenyek. 1 // Bot. Kozlem. – 1924. – Vol. 21, № 1. – P. 64–70.

Grey-Wilson C. Pasque-flowers. The genus *Pulsatilla*. – Kenninghall, The Charlotte-Louise Press, 2014. – 216 p.

Korshinsky S. Tentamen Florae Rossiae Orientalis // Memoires de academie imperial des sciences de St.-Petersbourg. – 1898. – Vol. 7, № 1. – 556 p.

Tutin T. G., Akeroyd J. *Pulsatilla* Miller. – In: Tutin T.G. et al. (eds). Flora Europaea. – Cambridge: Cambridge University Press, 1993. – Vol. 1. – P. 264–266.

Zämelis A. Beitrage zur Kenntnis des Formenkreises *Pulsatilla patens* (L.) Mill. // Acta Horti Bot. Univ. Latv. – 1926. – № 1. – P. 81–106.

Zuccarini H. Ueber einige Anemonen aus der Abtheilung *Pulsatilla* // Flora oder Botanische Zeitung. – 1826. – № 24. – P. 371–372.